

കഥപറയുന്ന വലാസിപ്പെരുമ

മുഹമ്മദ് ശാക്കിർ കാരക്കുന്ന്

MUHAMMED SHAKIR K

KARAKUNNU, MAJERI, MALAPPURAM

KERALA, INDIA

MOB: +91 8594086275

ബക്കാ... ബക്കാ....

ബാനി.... ബക്കാ.....

അള്ളാസേ... ഏലെ മാലി

അള്ളാസേ... ഏലെ ചുവ്ര

ആർത്തിരമ്പുന്ന കടൽ തിരമാലകൾക്കരികിൽ നിന്നും ഈ ഹൂരടികൾ ഉയർന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് ആയിരക്കണക്കിനു വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. കടൽ ഭിത്തിയിൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചില്ലാതെയാകുന്ന തിരമാലകൾ പറയുന്ന ഇന്നലെയുടെ വർത്തമാനങ്ങളിൽ നാമറിയാതെ മയങ്ങുന്ന ചരിത്രം മുത്തുകൾ ഏറെയുണ്ടാവും. ഗതി മാറി വരുന്ന കാലത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ഈ വരികൾ കാലയവനികക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു തുടങ്ങിയെങ്കിലും ചരിത്രത്താളുകൾക്ക് അതിസാഹസികരായ കുറെ മനുഷ്യരുടെ പച്ചയായ ജീവിതത്തിലെ ജലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ആ ഓർമ്മകൾ ലോകത്തിനു സമർപ്പിച്ചവരാണ് ഖലാസികൾ.

വേരുകൾ തേടി

ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലേക്ക് ഹൃദയത്തിൽ കൂടുകൂട്ടിയ സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഭാഗ്യവുമായി പങ്കായങ്ങളുമേന്തി അറബിക്കടലിന്റെ അക്കരെ നിന്നുമവർ യാത്ര തിരിച്ചു. ചാലിയം തുറമുഖത്ത് കപ്പലിറങ്ങിയ അറബികൾക്ക് കേരള ജനത ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പു നൽകി. അനുദിനം വാണിജ്യമേഖല വളർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അറബികൾക്ക് പുറമേ ഫിനീഷ്യർ ശ്രീകുങ്കാർ റോമാക്കാർ ഇവരെല്ലാം മലബാറിലെ വാണിജ്യ സാധ്യതകളെ വളർത്തി കൊണ്ടിരുന്നു സുലൈമാൻ നബി അ നു വേണ്ടി ടി സി വർണ്ണവും വെള്ളിയും ആനക്കൊമ്പും മയിലുകളും 'ഒഫിർ' എന്ന തുറമുഖം നിന്നും ധാരാളം കൊണ്ടുപോയിരുന്നു 'ഒഫിർ' എന്നത് ബേപ്പൂർ ആണെന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

കച്ചവടത്തിന് വരുന്ന അറബികൾ മാസങ്ങളോളം ഇവിടെ താമസിക്കും. വാണിജ്യാവശ്യങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഊരു കയറുകയും ചെയ്യും. ഈ ഇടവേളകളിൽ പ്രാദേശിക സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കും. ഒരു അറബിയുടെ ഭാര്യയാകുന്നത് നാട്ടിൻപുറത്തെ സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ പ്രൗഢിയായിരുന്നു. വിവാഹശേഷം ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നവരുമുണ്ട്. കറുത്തവരായ സ്ത്രീകളും

വെളുത്തവരായ അറബികളും തമ്മിലുള്ള വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഖലാസി ജന്മം കൊള്ളുന്നത്. പൊതുവേ തവിട്ടുനിറമുള്ള കുട്ടികൾ ആയതിനാൽ പിതാക്കന്മാർ സ്നേഹത്തോടെ 'ഖലാസി' എന്ന് വിളിച്ചു. അറബിയിൽ 'ഖലസ' എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കറുപ്പും വെളുപ്പും കലർന്നത് എന്നാണ്.

അറേബ്യൻ പൗരന്മാരെ തന്നെയായിരുന്നു അവർ കപ്പലിൽ ജോലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് ഈ മിശ്രവിവാഹത്തിനു പിറന്ന കുട്ടികളെ കപ്പലിൽ തൊഴിലാളികളായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലിംകൾ ആയതിനാൽ അവരെല്ലാവരും മാപ്പിള ഖലാസികൾ എന്നറിയപ്പെട്ടു.

അതിരുകൾ ഭേദിച്ച്

ടൺ കണക്കിന് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കൾ തൂക്കിയെടുത്ത് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സമൂഹം ഖലാസികളെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങി. ഒരു നിർമാണ മേഖലയിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യകാല ഖലാസികളുടെ പ്രവർത്തനം. തങ്ങളുടെ നാടൻ യന്ത്രങ്ങളുപയോഗിച്ച് വലിയ കുരുക്കൾ അവർ കടലിലേക്ക് തള്ളി വിട്ടു കാരുടെ ആഗമനത്തോടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായ വ്യാവസായിക വിപ്ലവത്തിൽ ഖലാസികൾ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യ തൊഴിലുകൾക്ക് പുറമേ മറ്റു തൊഴിലുകളും ചെയ്യാനാരംഭിച്ചു. റെയിൽപാളങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പാലങ്ങൾ ഫാക്ടറികൾ എന്നിവയുടെയെല്ലാം നിർമ്മാണത്തിന് ഈസ്റ്റിന്ത്യാ കമ്പനി സർദാറുകളോട് കൂടെ ഖലാസികളുടെയും സഹായംതേടി. അങ്ങിനെ ഖലാസിപ്പെരുമ അതിർത്തികൾ കടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഗ്രാമങ്ങളിലെത്തി. ഇന്ത്യയിലെ വൻകിട അണക്കെട്ടുകളുടെ പാലങ്ങളുടെയും കൂറ്റൻ കെട്ടിടങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ അവരുടെ വിയർപ്പും വൈദഗ്ധ്യവും അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധം കൊടുമ്പിരികൊള്ളുന്ന സമയം ബന്ധന-മെസപ്പോട്ടോമിയ റെയിൽവേ പണി ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്നു. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ജോലി ആർ പൂർത്തിയാകും? ബ്രിട്ടീഷുകാർ തലപുകഞ്ഞാലോചിച്ചു. "കൂടുതൽ ആലോചിക്കാൻ സമയമില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് പണി പൂർത്തിയാക്കി യുദ്ധഭൂമിയിലേക്കയക്കണം" ജനറൽ അട്ടഹസിച്ചു അപ്പോഴാണ് ആണ് കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ എഴുന്നേറ്റുനിന്നു പറഞ്ഞത് "ജനറൽ ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിൽ ചാലിയം എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ അതിസാഹസികരായ ഒരു പറ്റം മനുഷ്യരുണ്ട്. അവരെ ജോലി

ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഭംഗിയായി നമുക്കിത് പൂർത്തിയാക്കാം." ജനറൽ അവരെക്കൊണ്ട് വരാൻ ഉത്തരവിറക്കി. പി കെ അബ്ദുൽ ഖാദർ കുട്ടി മരക്കാർ, കുഞ്ഞുബാവ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു സംഘം ഖലാസികൾ വണ്ടി കയറി. പണി പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിവന്നവരെ തീരദേശത്തെ തരിശു ഭൂമി പതിച്ചു നൽകി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് റ ആദരിച്ചു.

കടലുണ്ടി റെയിൽ പാലം മുതൽ രാമേശ്വരം പാമ്പൻപാലം, മേട്ടൂർ ഡാം തുടങ്ങി കേരളത്തിന് അകത്തും പുറത്തുമായി ഖലാസികളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം അമ്പരപ്പിക്കുന്ന താണ്. മക്കയിലെ ക്ലോക്ക് ടവർ നിർമ്മാണത്തിലും ഖലാസികൾ പങ്കാളികളായിട്ടുണ്ട്.

ജോലി ആരംഭിക്കുന്നു

എത്ര പ്രയാസകരമായ തൊഴിലും നാടൻ സാമഗ്രികളുടെ സഹായത്തോടെ കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുപോലെ ചെയ്യാൻ ഇവർക്കാകുന്നു എന്നതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. സാധാരണഗതിയിൽ കരയിൽ പരിചയിച്ച തൊഴിലാളികൾക്ക് വെള്ളത്തിലെ ജോലി അത്ര എളുപ്പം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല.

ഒരു ടൺ ഭാരവും 40 അടി നീളവും വരുന്ന ഇന്ന് ഹൈ സെക്ഷൻ കേഡർ ഇരുവശങ്ങളിലും നടുവിലും സിലകിയിട്ട് അമ്പയും പാടി നീണ്ട ദൂരം കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു സിലകിയെന്നാൽ ഖലാസികളുടെ പ്രത്യേകതരം ആയുധമാണ്. 6 അടി നീളമുള്ള ഉറപ്പുള്ള മുളയുടെ നടുക്ക് സ്റ്റീൽ റോപ്പ് അല്ലകിൽ മണിലാൽ റോപ്പ് കൊണ്ട് വട്ടത്തിൽ തൂക്കിയത്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരടി ഉയരത്തിൽ അത് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നു.

അമ്പയുടെ നിയമമനുസരിച്ച് മൂന്നാൾ വീതം ഗേഡറിന്റെ ഇരുഭാഗത്തും നിലയുറപ്പിക്കുന്നു. മുളയുടെ ഒരറ്റം ചുമലിൽ വെച്ച് കൂട്ടത്തിലൊരാൾ ഒരാൾ 'എന്നാൽ പിടിക്കല്ലേ' എന്നുചുത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു. 'അതെ' എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ് "ഏലീ അള്ളാ... തൃക്കത്തായം" എന്നുറക്കെ പറയും. മറുപടിയായി മറ്റുള്ളവർ "തായം അള്ളാ... ഏലേജ അള്ളാ.." എന്നും പറഞ്ഞ് പൊക്കും. തോളിൽ തൂക്കി നടക്കുമ്പോൾ

അള്ളാസേ ഏലേ മാലി
അള്ളാസേ ചുമ്ര ഏലേ
അള്ളാസേ ചുമ്ര ലാഹി
അള്ളാസേ യാ മൗലാനി

അള്ളാനേ മൗലാ ആലി
 അള്ളാനേ യാക്കൽ കരീം
 അള്ളാനേ കിമാ ലൈസാ
 അള്ളാനേ വെടേർ മാസ
 അള്ളാനേ മുസക്കാക്ക
 അള്ളാനേ ബീറാൻ പൊന്നി
 അള്ളാനേ പൊന്നിക്കണക്കാ
 അള്ളാനേ മാമുണ്ണിച്ചെക്കാ
 അള്ളാനേ ചെക്കനീക്ക് ഇന്ന്
 അള്ളാനേ മാവേലി നാട്ടിൽ
 അള്ളാനേ വിളയാണ്ടുടോ..
 അള്ളാനേ അട്ടേ പട്ടോ
 അള്ളാനേ അടിക്കണ കാറ്റേ
 അള്ളാനേ കോലി പിഞ്ഞാണി
 അള്ളാനേ പിഞ്ഞാണി വാലാ
 അള്ളാനേ വടിവർ സാലാ
 അള്ളാനേ മക്കാ മിലായർ
 അള്ളാനേ മുഹമ്മദ് സാഗർ
 അള്ളാനേ മുഹമ്മദ് നബിയേ
 അള്ളാനേ കാക്കണം വലിയേ
 അള്ളാനേ വലിയുന്നള്ളാഹ്
 അള്ളാനേ മുറാദല്ലാഹ്
 അള്ളാനേ ഹസ്ബി തേനാ
 അള്ളാനേ ഹസ്ബി റബ്ബി
 അള്ളാനേ യാ റബ്ബി സ്വല്ലി
 അള്ളാനേ സ്വല്ലി സ്വലാത്തി
 അള്ളാനേ ബത്തേർ ഈസാ
 അള്ളാനേ ഓഹത് മുസാ
 അള്ളാനേ മുസാ നബിയേ
 അള്ളാനേ ആദം നബിയേ
 അള്ളാനേ സെഫിയാനില്ലാഹ്
 അള്ളാനേ സലാമത്ത് അള്ളാഹ്

ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുന്നതിന് അമ്പയിടുക എന്നാണ് ആണ് ഖലാസി ഭാഷയിൽ പറയുക. ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കട്ടപ്പാര എടുത്ത് നാലും അഞ്ചും ആളുകൾ ചേർന്ന് കൂട്ടമായി തള്ളിയാൽ എന്നാൽ ഏതു ഭാരവുമുള്ള ഉള്ള വസ്തുവും എത്തേണ്ടിടത്ത് എത്തിക്കാൻ

ആവും പ്രവർത്തിയുടെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് നീട്ടിയും കുറുക്കിയും ഏലക്കുവെച്ചും പാട്ടായുമെല്ലാം 'അമ്പ' ഉപയോഗിക്കും.

ഖലാസികളുടെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്ന ഈ വാഴ്ത്താരികൾക്ക് പ്രത്യേക പാഠ്യപദ്ധതികൾ നിലബന്ധങ്ങൾ ഓ ഇല്ല തൽസമയം വായിൽ വരുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കും കൂട്ടത്തിൽ ഭക്തിയുള്ളതും തമാശ ഉൾപ്പെടുന്നതുമെല്ലാം ഉണ്ടാകും. ഹിന്ദുക്കളും പഞ്ചാബികളും അവരുടെ ഭാഷയിൽ വായിൽ തോന്നിയതെല്ലാം വിളിച്ചു പറയും തമിഴരും തെലുങ്കുകാരും മലയാളി ഖലാസികൾ മുഖേനയാണ് പണി പഠിച്ചത്. അതുകൊണ്ടവർ മലയാളികളെ അനുകരിക്കും. എല്ലാ ഖലാസികൾക്കും അമ്പ നിർബന്ധമാണ് അമ്മയില്ലാതെ ഒരു ചെറിയ സാധനം പോലും ഖലാസികൾ ചലിപ്പിക്കില്ല. ഒത്തു പിടിക്കാൻ ഉള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ആണെന്നാണ് അവർ പറയാറുള്ളത്.

കനമുള്ള സാധനം, മെഷീൻ, ഗേഡർ തുടങ്ങി ഭാരമുള്ള എന്തും ഉയർത്താൻ നിലകിയിടും. 'ഏലി അല്ലാ തൃക്കത്തായം, മറുപടി, തായം അല്ലാ ഏലൻ യാ അല്ലാ' എന്നുപറഞ്ഞ് മഞ്ഞ് മഞ്ഞ കുമ്പിട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ നിവർന്നാൽ അത് പൊങ്ങിയത് തന്നെ പിന്നെ അതും കൊണ്ട് അമ്മയും പാടിയൊരു നടത്തമാണ് ആണ് നീങ്ങുന്ന അതിനിടയിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടായാൽ നിർത്തണമെങ്കിൽ അയാൾ 'ഒതാർ' എന്നു പറയും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് 'ഒതാർ' എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കും. 'ഒതാർ' പറഞ്ഞാൽ എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരടി പോലും മുന്നോട്ടു വെക്കരുതെന്നാണ് ഖലാസി വിശ്വാസം. ഇതിനു വിപരീതമായി ചെയ്താൽ അപകടം സംഭവിക്കുമെന്ന് അലിഖിത നിയമമാണ്.

വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന ഭാഷ

ചരിത്രത്തിൽ ഖലാസിഭാഷ എന്നൊന്നില്ലെങ്കിലും ഖലാസികൾ അവരുടെ ജോലികൾക്കായി മാത്രം പ്രത്യേകം വാക്കുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിത്യജീവിതത്തിൽ അത്തരം പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ജോലിക്കെത്തിയാൽ അവരെല്ലാവരുമൊന്നാണ്.

- മസ്സൂൾ - ഒരു പണി
- ഒതാർ - നിർത്തുക
- അബേസ് - മേൽപ്പോട്ടുയർത്തു

ആര്യ - താഴ്ത്തുക

ഈ ഭാഷയുടെ വേരുകൾ തേടിയാൽ മിക്ക വാക്കുകളും ഒരു ഭാഷയിലും കാണപ്പെടാത്തവയാണെന്ന് ബോധ്യമാകും. ഹിന്ദി, അറബി എന്നീ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ പദങ്ങളുണ്ട് ഭൂരിഭാഗവും സങ്കരയിനം വാക്കുകളാണ്. അതായത് ഖലാസികളുടെ സ്വയം നിർമ്മിത ഭാഷയാണ് എന്നർത്ഥം.

അമ്പകളൊരുക്കുന്ന ഒരുമയും വിശ്വാസത്തിന്റെ ദൃഢതയും

ഖലാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും മുസ്ലിംകളായിരുന്നു ഒന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പകളെല്ലാം മുസ്ലിം സംസ്കാരവുമായി യോജിച്ചു വന്നത്. അമ്പയാണ് ഖലാസികൾ ഒരുമിച്ചു നിർത്തുന്നതിന് മികച്ച ആയുധം. അമ്പയില്ലാതെ അവർക്കിതു ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് ഓരോ ഖലാസിയും വിശ്വസിക്കുന്നു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവൻ അമ്പയിട്ട് തുടങ്ങുന്നതോടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സും ശരീരവും ഒന്നാകുന്നു ഒരേസമയത്ത് ഒരുമിച്ച് വസ്തുക്കൾ ഉയർത്താനും തള്ളിനീക്കാനും ഇതിലൂടെ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു.

കറകളുണ്ടാക്കുന്ന ദൈവ വിശ്വാസമാണ് ഖലാസികളുടെ മറ്റൊരു ആയുധം. ഓരോ ദിനവും വും ജോലി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മൺമറഞ്ഞുപോയ മഹത്തുക്കളെ വിളിക്കുകയും ചെയ്യും അവരുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും നേർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 'അമ്പ' യിലെ ദൈവ വചനങ്ങളും മഹത്തുക്കളുടെ നാമങ്ങളും ഒക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ തങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ അപകടം വരാതെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കാനും എത്തുന്നുവെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അമ്പയുടെ ഇരട്ടകളും മഹാമാരുടെ ഓർമ്മകളും എത്ര നേരവും അക്ഷീണം ജോലി ചെയ്യാൻ ഇവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു കൂട്ടത്തിലെ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന അന്യമതസ്ഥരും അമ്പകൾ ഏറ്റുപാടുന്ന തോടെ ഒരു സൗഹൃദ സംസ്കാരവും ഇവർക്കിടയിൽ ഉദിച്ചുവരുന്നു.

അപകടം നിഴലായുണ്ട്

"നിലം വിട്ടുള്ള കളിയാണിത്" ഖലാസികൾ അവരുടെ തൊഴിലുകളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എന്നെ ഓരോ ഖലാസികളുടെയും ജീവനു പിറകിൽ മരണം പതുങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടാവും. കരയിലും വെള്ളത്തിലും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുക എന്നത് വലിയ ദുഷ്കരമാണ്. മിക്ക ജോലികളും ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്. എട്ടുമണിക്കൂർ ജോലി എടുത്താൽ

തുല്യമായ വേതനമാണ് ലഭിക്കുക. എന്നാലും ഒട്ടിയ വയറുകളെയോർത്ത് ഓരോ വലാസിയും കത്തുന്ന സൂര്യനു താഴെ ഭാരമേറ്റി നടന്നുപോകും. നിങ്ങൾ വിദഗ്ധരായ വലാസികൾക്ക് ചുട്ടു പൊള്ളുന്ന വെയിലിനെ താഴെ ശരീരം മുഴുവൻ മറക്കാൻ വരെ സാധിക്കില്ല.

1920 ചാലിയത്തെ തിരമാലകൾക്കരികിൽ നിന്നും തീവണ്ടിയുടെ ചുളം വിളിക്കൊപ്പം അതിർത്തി കടന്നു പോയ രണ്ട് യുവാക്കളുടെ കഥകൾ നിന്ന ത്തിന്റെ ഗന്ധമുള്ള കണ്ണീരോർമ്മകളാണ്. മൂന്നു രൂപ രൂപ ദിവസ വേതനത്തിനായി ട്രെയിൻ കയറിയ ഒരാൾ, മമ്മദ് എന്നായിരുന്നു പേര്. ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് കീഴിൽ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമത്തിൽ അതിൽ ഒരു വലിയ പാലത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നു പെട്ടെന്നാണ് 10 ടണിലധികം ഭാരമുള്ള ഗ്രേഡർ യഥാസ്ഥാനത്തേക്ക് നീക്കുന്നതിനിടെ ഇരുമ്പ് റോപ്പ് പൊട്ടി ബുള്ളി (കപ്പി) ഇട നെഞ്ചിൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചത് രക്തം വാർന്ന് അയാൾ മൃതിയടഞ്ഞു. ഇതുപോലെയാണ് മധ്യ പ്രദേശിലെ റെയിൽ പാളത്തിന്റെ ജോലിക്കിടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ചാലിയത്തെ മറ്റൊരു വലാസി. ഇത്തരം ദയനീയ കാഴ്ചകൾ വലാസികൾക്ക് പുതുമയൊന്നുമല്ല. ഓരോ വലാ സിയുടെയും ഓർമ്മകളിൽ രക്തത്തിന്റെ ചുടുള്ള ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ തിളച്ചുമറിയുന്നുണ്ടാകും.

ദുരന്തങ്ങളിൽ കൈത്താങ്ങായ്

1988 ജൂലൈ 8, പകൽ സമയം 12:45, പകലോൻ ഉച്ചിയിൽ നിന്ന് പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇളംവെയിലിനോട് സന്തോഷം പറഞ്ഞു ഭൂമിയെ ചുംബിക്കുന്ന ചെറു മഴത്തുള്ളികൾ. നേരിയ തണുപ്പ് വിതറി ഒരു മന്ദമാരുതൻ അഷ്ടമുടികായലിനെ തഴുകി കടന്നു പോയി. വരാനിരിക്കുന്ന വലിയൊരപകടത്തെക്കുറിച്ചറിയാതെ യാതൊരു ഭാവ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഇളം തെന്നലിൽ ചാഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും കഥപറയുന്ന ഇലകൾ, ശാന്തമായ പ്രകൃതി.

ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കന്യാകുമാരിയിലെ അസ്തമയം കാണാതെപോയ ഐലൻഡ് എക്സ്പ്രസ് പതിവുപോലെ പോലെ 1500ലധികം യാത്രക്കാരുമായി കായലിനു കുറുകെയുള്ള പെരുമൺ പാലത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. പാതി പിന്നിട്ടപ്പോൾ കാതടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം. ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തരായി. ട്രെയിനിന്റെ ഓരോ ബോഗികളായി കായലിൽ പതിക്കാൻ തുടങ്ങി. എട്ടു ബോഗികൾ

കൾ ആയിരക്കണക്കിനാളുകളുടെ ജീവനുമായി കായലിൽ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള ഉള്ള ആർപ്പുവിളികൾ, പീടികക്കോലായിലും വീട്ടു വരാന്തകളിലും റേഡിയോയിലൂടെ ആവാർത്ത കേട്ട് ജനം നടുങ്ങി.

"പെരുമണിയിൽ ട്രെയിൻ പാളംതെറ്റി കായലിൽ വീണു നിരവധി ജീവനുകൾ പൊലിഞ്ഞു രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം"

ജനം പെരുമണിലേക്കൊഴുകി. പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളും കായലിൽ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ജീവനുകളെ നോക്കി അന്ധാളിച്ചു നിന്നു. വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് കുറഞ്ഞ ആളുകളെ കരക്കെത്തിച്ചു. ബോധികളെ ഉയർത്തുന്നതിൽ ക്രെയിനുകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. മരണപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ഉറ്റവരുടെ ഭൗതിക ശരീരം അവസാന നോക്കു കാണാൻ സാധിക്കുമോ എന്നോർത്ത് കരയുന്നവർ...

അപ്പോഴേക്കും അപകട വാർത്തയറിഞ്ഞ് ബേപ്പൂർ, ചാലിയം എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നും ഒരുപറ്റം ഖലാസികൾ ബിബിയും ബുളളിയും റോപ്പുമായി കാവൽ മാലാഖമാരെ പോലെ വള്ളങ്ങളിൽ പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. "ക്രെയിൻ പോലും പരാജയപ്പെട്ടു ഇവരീ കപ്പിയും കയറും കൊണ്ട് എന്നാ ചെയ്യാനാ...?!" ജനങ്ങൾ ഖലാസികളെ നോക്കി പിറുപിറുത്തു. വളരെ പെട്ടെന്ന് ഖലാസിക്കൂട്ടം കായലിനടിയിൽ നിന്നും ഒരു ബോധി പൊക്കിയെടുത്ത് കരക്കുപ്പിക്കുന്നത് കണ്ട് നാട്ടുകാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമെല്ലാം വാ പൊളിച്ചു നിന്നു. പിന്നീട് ദ്രുതഗതിയിൽ രണ്ടു ബോധികൾ കൂടി അവർ കരയിലെത്തിച്ചു. പിന്നീടെത്തിയ കരസേനയോടൊപ്പം ആ കടലിന്റെ മക്കൾ നിരവധി ജീവനുകളെ തങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിളിച്ചു.

2001 ജൂൺ 22ന് സംഭവിച്ച കടലുണ്ടി ദുരന്തത്തിലും ഖലാസികളുടെ കരങ്ങൾ നിരവധി ജീവനുകളെ മരണക്കയത്തിൽനിന്നും വലിച്ചുകയറ്റി. ഒരിക്കൽ വ്യോമസേന പോലും ഖലാസികളുടെ അതിസാഹസികതക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവു പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലെ റൺവേയിൽ നിന്നും തെന്നിമാറിയ വിമാനം രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ ഖലാസികളുടെ സഹായം തേടി. അവരാ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചു.

ഏട്ടിലൊന്നും പതിയാത്ത ഖലാസി അരുതങ്ങൾ നിരവധിയാണ്. അവരൊന്നും ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാറില്ല. ഒരു പണി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് മറക്കും. എല്ലാം ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിനിടയിലെ നിത്യ കാഴ്ചകൾ മാത്രം. അതിലുപരി അവരിൽ 95 ശതമാനവും വിദ്യാഭ്യാസം നന്നേ കുറഞ്ഞവരാണ്. 'സ്രാകേ... ആ ബോയിലർ എടുത്ത് ദേ ആസ്ഥലത്ത് ഇറക്ട് ചെയ്യണം' എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്രാകിനെ (അറബികളുടെ പായക്കപ്പലിലുണ്ടായിരുന്ന ലീഡർമാരെ പറക് എന്നായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് സ്രാകായി മാറി.) എഞ്ചിനീയർ സാറന്മാർ ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. അൻപതും അതിലധികവും ടൺ ഭാരമുള്ള ബോയ്ലർ സ്രാകും അദ്ധേഹത്തിന്റെ അധ്വാനികളായ ജോലിക്കാരും എന്തേണ്ടത് എത്തിക്കും.

ഒട്ടനവധി സാഹസിക കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഖലാസികൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്നും മറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓർമകൾ മാത്രം ബാക്കിയാക്കി....

റഫറൻസ്:
'മാപ്പിള ഖലാസി കഥപറയുന്നു' -
സി എം മുസ്തഫ ഹാജി ചേലേമ്പ്ര